

ҚАЙТА ТИКЛАНУВЧИ ЭНЕРГИЯ МАНБАЛАРИДАГИ БОШҚАРИЛУВЧИ АСИНХРОН ГЕНЕРАТОРНИНГ ИШОНЧЛИЛИГИ

О.З. Тоиров, М.Х. Таниев, М.С. Маннабова, О.Ш. Аширов, Ш.А.Ходжаева

Тошкент давлат техника университети

[doi.org/ 10.5281/zenodo.15472263](https://doi.org/10.5281/zenodo.15472263)

Аннотация. Ушбу мақолада қайта тикланувчи энергия манбаларидаги бошқарилувчи асинхрон генератор ишончлилиги, шунингдек, узатиш функциялари орқали бошқариш усуллари келтирилган. Асинхрон генераторнинг структура схемасини куриш учун ток ва кучланиш тенгламаларидан оператор шаклида фойдаланилган. Статор кучланишининг якуний қиймати машинанинг магнит оқими билан тўйинганлиги чекланган. Конденсатор батареяларининг мавжудлиги магнит оқими бўйича ижобий тескари алоқа яратишга имкон беради. Бу орқали эса асинхрон генераторнинг структура схемаси яратилган. Ўз-ўзидан кўзғатиш шартларини ҳисобга олган ҳолда, асинхрон генераторнинг частотали характеристикаларини олиш имконияти яратилган. Узатиш функцияси чиқиш кучланиш қийматининг кириш кучланиш қийматининг нисбати билан аниқланган. Mathcad дастурида олинган $W_{узат}$ узатиш функцияси асосида амплитуда-фаза частотали тавсифи курилган. Характеристикаларни куриш учун қуввати 2,2 кВт, чиқиш кучланиш частотаси $f = 50$ Гц бўлган асинхрон генератор параметрлардан фойдаланилган. Боде диаграммасини, яъни логарифмик частота характеристикасини олиш учун $bode(W)$ – бўйруғидан фойдаланилган. $nyquist(W)$ – бўйруғини бериш орқали Найквистнинг частотавий годографи курилган. Узатиш функциясининг логарифмик амплитуда частотавий ва логарифмик фаза частотавий характеристикалари ёрдамида турғунлик чегарасини аниқлаш учун $margin(W)$ бўйруғидан фойдаланилган.

Калит сўзлар: асинхрон генератор, реактив энергия, ўз-ўзини кўзғатиш, магнит оқим, тескари алоқа, алмаштириш схемаси, узатиш функцияси,

амплитуда-фаза частотали тавсифи. бодде диаграммаси, логарифмик частота характеристикаси, частотавий годограф, турғунлик чегараси, freqs буйруғи.

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы надежности управляемого асинхронного генератора в возобновляемых источниках энергии, а также методы управления с использованием передаточных функций. Для построения структурной схемы асинхронного генератора использованы уравнения тока и напряжения в операторной форме. Конечное значение напряжения статора ограничивается насыщением магнитного потока машины. Наличие конденсаторных батарей позволяет обеспечить положительную обратную связь по магнитному потоку. В результате была создана структурная схема асинхронного генератора. Возможно получение частотных характеристик асинхронного генератора с учетом условий самовозбуждения. Передаточная функция определяется как отношение значения выходного напряжения к значению входного напряжения. На основе полученной в программе Mathcad функции передачи W была построена амплитудно-фазочастотная характеристика. Для построения характеристик использовались параметры асинхронного генератора мощностью 2,2 кВт и частотой выходного напряжения $f = 50$ Гц. Команда `bode(W)` использовалась для получения диаграммы Боде, то есть логарифмической частотной характеристики. Годограф частоты Найквиста строится путем подачи команды `nyquist(W)`. Команда `margin(W)` использовалась для определения предела устойчивости с использованием логарифмической амплитудно-частотной и логарифмической фазо-частотной характеристик передаточной функции.

Ключевые слова: асинхронный генератор, реактивная энергия, самовозбуждение, магнитный поток, обратная связь, коммутационная цепь, передаточная функция, амплитудно-фазочастотная характеристика, диаграмма Боде, логарифмическая частотная характеристика, частотный годограф, предел устойчивости, команда частоты.

Abstract. The article considers the issues of reliability of controlled asynchronous generator in renewable energy sources, as well as control methods using transfer functions. To construct the structural diagram of the asynchronous generator, current and voltage equations in operator form were used. The final value of the stator voltage is limited by the saturation of the machine magnetic flux. The presence of capacitor banks allows for positive feedback on the magnetic flux. As a result, the structural diagram of the asynchronous generator was created. It is possible to obtain the frequency characteristics of the asynchronous generator taking into account the self-excitation conditions. The transfer function is defined as the ratio of the output voltage to the input voltage. Based on the transfer function W obtained in the Mathcad program, the amplitude-phase-frequency characteristic was constructed. To construct the characteristics, the parameters of an asynchronous generator with a power of 2.2 kW and an output voltage frequency of $f = 50$ Hz were used. The `bode(W)` command was used to obtain the Bode diagram, that is, a logarithmic frequency characteristic. The Nyquist frequency hodograph is plotted by entering the `nyquist(W)` command. The `margin(W)` command was used to determine the stability limit using the logarithmic amplitude-frequency and logarithmic phase-frequency characteristics of the transfer function.

Key words: asynchronous generator, reactive energy, self-excitation, magnetic flux, feedback, switching circuit, transfer function, amplitude-phase-frequency characteristic, Bode diagram, logarithmic frequency characteristic, frequency hodograph, stability limit, frequency command.

Республикамизда истеъмоличиларга узлуксиз сифатли электр энергияси билан таъминлаш мақсадида шамол электр станциялари (ШЭС) ва микро гидроэлектр станциялари (ГЭС) дан фойдаланиш, уларда қўлланиладиган генераторларни электр таъминот тизимига интеграциялаш, замонавий технологияларни қўллаш орқали энергия тежамкор ва бошқариш режимларини ишлаб чиқиш бўйича катта ислохотлар амалга оширилмоқда. 2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида,

жумладан “...уй-жой-коммунал хўжалиги, ижтимоий соҳа объектлари ва бошқа соҳаларда қайта тикланувчи энергия манбаларини кенг жорий этиш ва энергия самарадорлигини ошириш...” бўйича вазифалари белгиланган. Ушбу вазифаларни амалга оширишда, хусусан, шамол ва сув оқими тезликлари ўзгаришида электр таъминот тизими билан параллел ишловчи фаза роторли асинхрон генераторнинг тезлигини ростлайдиган автоматик бошқариш тизимини ишлаб чиқиш муҳим аҳамият касб этади.

Ўзгарувчан тезликда ишлайдиган шамол турбиналарининг ишлаши ўзгармас тезликда ишлайдиган турларга нисбатан бир қанча афзалликларга эга, жумладан, шамол энергиясидан фойдаланиш коэффициентининг юқорилиги, максимал қувватда ишлаш қобилияти, юқори самарадорлик ва қувват коэффициенти. Бундан ташқари, ўзгарувчан тезликли шамол турбиналари шамолдан максимал энергия олиш учун энг кўп тарқалган ҳисобланади.

Асинхрон генератор (АГ) схемаси учун реактив энергия манбаи билан таъминлаш мақсадида конденсаторлар батареяларидан фойдаланилади. АГ структура схемасини қуриш учун ток ва кучланиш тенгнамаларидан оператор шаклида фойдаланилади.

Конденсатор ва юкламадаги кучланишлар тенгнамалар тизимини тузишда қуйидагилар тахминлар олинади:

- бирламчи механизм энергияси «чексиз катта» қувватга ва ўзгармас тезлик эга;
- қўзғатиш жараёнида схема реактив элементлар таъсир қилади;
- генератор юкмаси критик қийматдан ошмаслиги керак, чунки ўз-ўзини қўзғатиш ва электр энергияси генерациялаш жараёнининг бузилишига олиб келиши мумкин.

$$i_c = C \frac{dU_c}{dt}$$

$$i_{st} = i_c + i_n \quad (1)$$

$$u_H = u_C = \frac{d\Psi_{CT}}{dt} - i_{CT}R_{CT} - L_{\delta 1} \frac{di_{CT}}{dt}$$

бу ерда – $u_c, u_n, (i_c, i_n)$ конденсатор ва юкламадаги кучланишлар (тоқлар); $R_{CT}, L_{\sigma 1}$ – статор чулғамининг актив қаршилиги ва индуктивлиги.

Тизимда оз миқдордаги бирламчи энергия мавжудлиги, қолдиқ магнит оқими $\Phi_{КОЛ}$ шаклида ифодалаш мумкин, ротор синхрон тезликдан юқори айланганда, магнит оқимининг ўзгариш тезлигига мутаносиб равишда генераторнинг чиқишида ЭЮК E_G индукцияланади.

$$E_G = -\frac{d\Phi_{КОЛ}}{dt} = C_{AG} W_{РОТ} \Phi_{КОЛ} \quad (2)$$

бу ерда C_{AG} – АГ ни тузилишини тавсифловчи коэффициент.

ЭЮК таъсири конденсатор батареясининг сиғим ташкил этувчисига таъсири остида статор чулғаида ток пайдо бўлади. Бу қўзғатиш тоқи ω_{CT} ўрамлар сонига тенг бўлган статор чулғамлари орқали оқиб, магнит юритувчи куч ва шунга мос келадиган магнит оқими Φ ни ҳосил қилади.

Статор кучланишининг якуний қиймати машинанинг магнит билан тўйинганлиги чекланади. Конденсатор батареяларининг мавжудлиги магнит оқими бўйича ижобий тескари алоқа яратишга ҳисса қўшади. Натижада АГ нинг структура схемасини ҳосил қилинади (1-расм).

1-расм. АГ нинг АБН ҳолатидан структура схемаси

АГ структура схемаси белгилар билан алмаштирилади. 1-жадвалда структура схемаси ва математик ифодаларда ишлатиладиган элементларнинг белгилари ва номланиши келтирилган.

1-жадвал. АГ структура схемасининг шартли белгилари

белгиланиши	kr	$k_{st}(1 + T_{str}r)$	$k_n / (1 + T_{str}r)$	$-k_s r$	$\Phi(F) \cdot \omega_{st}$
Шартли белгиси	W_1	W_2	W_3	W_4	W_5
Физик қиймати	$S_{AG} \cdot \omega$	$R_{sr} + L_{st} \cdot r$	$R_n + L_n \cdot r$	$S \cdot r$	L_{gn}

2-расмда АБН ҳолатидан шартли АГ диаграммаси кўрсатилган.

2-расм. АБН ҳолатидаги шартли АГ диаграммаси

Ўзгартиришлардан сўнг, диаграмма 3-расмда кўрсатилгани каби шаклни олади.

3-расм. АБН позициясида АГ нинг ўзгартирилган блок диаграммаси

Умумий узатиш функцияси қуйидаги кўринишга эга бўлади:

$$W_{\text{умум}} = \frac{\frac{W_1}{1 + W_2(W_3 + W_4)}}{1 - \frac{W_1 W_4 W_5}{1 + W_2(W_3 + W_4)}} = \frac{W}{1 + W_2(W_3 + W_4) - W_1 W_4 W_5} \quad (3)$$

Агар бу функциянинг махражи бирдан кичик ёки манфий бўлса, тизимнинг тебраниш жараёни ўсиб боровчи характерга эга бўлади. Узатиш функцияси махражи нолга интилиши билан энг катта қийматга эга бўлади. Шунинг учун, қўзғатиш шарти қуйидагича бўлади:

$$W_1 W_4 W_5 \geq 1 + W_2(W_3 + W_4) \quad (4)$$

Ўз-ўзидан қўзғатиш шартларини, уни электр занжирини ҳисобга олган ҳолда, АГ нинг частотали характеристикалари орқали олиш мумкин. 4-расмда конденсаторли қўзғатиш тизимига эга бўлган асинхрон генераторнинг алмаштириш схемаси келтирилган.

4-расм. Конденсаторли қўзғатиш тизимига эга бўлган асинхрон генераторнинг алмаштириш схемаси

Узатиш функциясини олиш учун ушбу схемани 5-расмда кўрсатилгани каби соддалаштириш керак.

5-расм. Конденсаторли қўзғалиш билан ўзгартирилган АГ алмаштириш схемаси

Ушбу схемада асинхрон генераторнинг қўзғалиши учун зарур бўлган энергия роторда мавжуд деб тахмин қилинади. Бирламчи энергияни қолдиқ

магнит оқим шаклида ифодаланиши мумкин. Шунга асосланиб, Z_1 - роторнинг индуктив-актив қаршилиги, Z_2 - статор ва юкламанинг келтирилган қаршилиги. Ушбу қаршилик қийматлари қуйидаги ифодалар орқали аниқланади:

$$Z_1 = X_2 i \quad (5)$$

$$Z_2 = \frac{(R_m + X_m i)(X_1 i + R_1 - \frac{R_n X_C i}{R_n - X_C i})}{R_m + X_m i + X_1 i + R_1 - \frac{R_n X_C i}{R_n - X_C i}} \quad (6)$$

Узатиш функцияси чиқиш кучланиш қийматининг кириш кучланиш қийматининг нисбати билан аниқланади. Тақдим этилган схеманинг кириш ва чиқишидаги ток тенг бўлса (5-расм), узатиш функцияси чиқиш қаршилигининг кириш қаршилигига нисбати сифатида ифодаланиши мумкин:

$$W_{узат} = \frac{U_{чик}}{U_{куп}} = \frac{Z_2}{Z_{куп}} \quad (7)$$

бу ерда $Z_{куп} = Z_1 + Z_2$

Эквивалент схеманинг параметрлари орқали узатиш функциясини ифодалаб, қуйидаги ифода ҳосил бўлади:

$$W_{узат} = \frac{L_m(L_1 W - R_n i + C R_1 R_n W - R_1 i + C L_1 R_n W^2 i)}{Z} \quad (8)$$

бу ерда

$$Z' = L_1 L_2 W - L_m R_n i - L_m W + L_2 L_m W + C L_2 R_1 R_n W + C L_m R_1 R_n W - L_2 R_n i + C L_1 L_2 W^2 i - L_2 R_1 i + C L_2 L_m R_n W^2 i + C L_1 L_m R_n W^2 i$$

Mathcad дастурида олинган $W_{узат}$ узатиш функцияси асосида амплитуда-фаза частотали тавсифи (АФЧТ) курилади.

Характеристикаларни куриш учун қуввати 2,2 кВт, чиқиш кучланиш частотаси $f = 50$ Гц бўлган асинхрон генератор параметрлардан фойдаланилган (2-жадвал).

2-жадвал

АГ алмаштириш схемаси параметрлари

R_1, OM	R_2, OM	X_1, OM	X_2, OM	R_0, OM	X_0, OM	$C, \text{мкФ}$
0,934	0,817	3,28	4,43	0,9	3,91	500

$W = \text{TF}([0.00124 \ 0.01880896 \ -6.948], [0.0003062 \ 0.00095768 \ -5.403287636])$

$\gg W = \text{TF}([0.00124 \ 0.01880896 \ -6.948], [0.0003062 \ 0.00095768 \ -5.403287636])$

Transfer function:

$$0.00124 s^2 + 0.01881 s - 6.948$$

$$0.0003062 s^2 + 0.0009577 s - 5.403$$

Боде диаграммасини, яъни логарифмик частота характеристикасини олиш учун $\text{bode}(W)$ – буйруғидан фойдаланилади.

6-расм. Логарифмик частота характеристикаси

$\text{Nyquist}(W)$ – буйруғини бериш орқали Найквистнинг частотавий годографи курилади.

7-расм. $\text{nyquist}(W)$ – бўйруғини бериш орқали Найквистнинг частотавий годографи

Узатиш функциясининг логарифмик амплитуда частотавий ва логарифмик фаза частотавий характеристикалари ёрдамида турғунлик чегарасини аниқлаш учун $\text{margin}(W)$ бўйруғидан фойдаланилади.

Хулоса. Статор кучланишининг якуний қиймати машинанинг магнит билан тўйинганлиги чекланди. Конденсатор батареяларининг мавжудлиги магнит оқими бўйича ижобий тескари алоқа яратишга имкон яратди.

Узатиш функцияси чиқиш кучланиш қийматининг кириш кучланиш қийматининг нисбати билан аниқланди. Эквивалент схеманинг параметрлари орқали узатиш функцияси ифодаланиб, якуний кўринишга келтирилди.

Mathcad дастурида олинган $W_{\text{узат}}$ узатиш функцияси асосида амплитуда-фаза частотали тавсифи қурилди. Характеристикаларни қуриш учун қуввати 2,2 кВт, чиқиш кучланиш частотаси $f = 50$ Гц бўлган асинхрон генератор параметрлардан фойдаланилди.

Узатиш функциясининг логарифмик амплитуда частотавий ва логарифмик фаза частотавий характеристикалари ёрдамида турғунлик чегарасини аниқлаш учун $\text{margin}(W)$ бўйруғидан фойдаланилди. Натижада, қуввати 2,2 кВт, чиқиш кучланиш частотаси $f = 50$ Гц бўлган асинхрон генератор учун барқарорлиги ва ишончлилиги текширилди. Олинган натижалар асинхрон генератор учун барқарорлиги ва ишончлилиги таъминланганлигини кўрсатди.

Ушбу мақола Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги томонидан молиялаштирилган ИЛ-442105947 сонли “Шамол ва сув оқими параметрлари ўзгаришида локал энергетика тизимига ўзгармас частотали стабил ўзгармас электр қувватини узатувчи янги автоматик қурилма яратиш” мавзусидаги инновацион лойиҳа доирасида тайёрланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Toirov O. Z., Taniyev M.X., Xalikov S. S., Jumayeva D.J., Safarov. Amaldagi tarmoq bilan parallel ishlovchi boshqariluvchi shamol elektr qurilmasi // O‘zbekiston Respublikasi adliya vazirligi huzuridagi «Intellectual mulk markazi» davlat muassasasi. Foydali modelga patent. - Tashkent, 2023. № FAP 2023 0311. 30.08.2023.
2. Тоиров О.З. Таниев М.Х. Шамол электр станцияларида асинхрон генераторларни қўллаш имкониятлари // “Энергия ва ресурс тежаш муаммолари” илмий-техник журнали. - Ташкент, 2022. Махсус сон. 283-288 б.
3. Toirov O.Z., Taniyev M.X. Sotiboldiev A.A. Questions of Control of Asynchronous Generators Used at HPP and WPP Stations // International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. India. 2022. - Vol. 9, Issue 4, April 2022. ISSN: 2350-0328. PP. 19260-19265.
4. Таниев М.Х., Шерназаров С.Э., Убайдуллаев М.М. МикроГЭСлардаги фаза роторли асинхрон машина механик тавсифини ҳисоблаш // “Ўзбекгидроэнергетика” илмий-техник журнали. - Ташкент, 2021. №3(11). 29-31 б.
5. Alimkhodjaev K. T., Toirov O.Z., Taniyev M.X. Addressing Issues and Possibility of Introducing Renewable Energy Sources in the Conditions of Uzbekistan // Journal of critical reviews Vol. 7, Issue 15, 2020. P. 1721-1728.
6. Toirov O.Z., Pirmatov N.B., Yusupov D.T., Taniyev M.X. Elektr mashinalari ekspluatatsiyasi // Darslik. - Toshkent, TDTU. 2023. 211 b.
7. Тоиров О.З., Таниев М.Х. Қайта тикланувчи энергия манбаларида асинхрон генераторнинг фазалари уланиш схемасининг чиқиш кучланишига

таъсири // “Ўзбекгидроэнергетика” илмий-техник журнали. - Тошкент, 2022. №2(14). 70-72 б.

8. Toirov O., Taniyev M., Hamdamov M., Sotiboldiev A. Power Losses Of Asynchronous Generators Based On Renewable Energy Sources // E3S Web of Conferences 434, <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202343401020>, ICECAE 2023, P. 122-127.

9. Алимходжаев К.Т., Таниев М.Х., Захидов О.У. Asynchronous phase rotor generators for power planes operating parallel with a network // Вестник ТаШИИТ. - Ташкент, 2019. №4. С. 79-86.

10. Toirov O.Z., Taniyev M.X., Mirxonov U.K. Faza rotorli asinxron mashinaning aylanish chastotasini qarshiliklarni rostlash orqali boshqarish hamda energetik ko'rsatkichlarini oshirish metodikasi // O'zbekiston Respublikasi adliya vazirligi huzuridagi «Intellectual mulk markazi» davlat muassasasi. - Toshkent №DGU 16169.14.05.2022

11. Тоиров О.З., Таниев М.Х. Қайта тикланувчи энергия манбаларидаги электромеханик тизимларда қувват исрофи ва энергия баланси // “Информатика ва энергетика муаммолари”. - Тошкент, 2022. №5. 44-54 б.

12. Toirov O. Z., Taniyev M.X., Mirxonov U. K., Sa'dullaev T.M. Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridagi faza rotorli asinxron generatorlarning quvvat isroflarini hisoblash metodikasi // O'zbekiston Respublikasi adliya vazirligi huzuridagi «Intellectual mulk markazi» davlat muassasasi. - Toshkent. № DGU 14882. 07.03.2022

13. Таниев М.Х., Бекишев А.Е. Асинхрон мотор пўлатидаги исрофларни тадқиқ қилиш // “Ўзбекгидроэнергетика” илмий-техник журнали. - Ташкент, 2021. №3(11). 17-18 б.

14. Toirov O. Z., Taniyev M.X., Mirxonov U. K. Faza rotorli asinxron mashinaning aylanish chastotasini qarshiliklarni rostlash orqali boshqarish hamda energetik ko'rsatkichlarini oshirish metodikasi // O'zbekiston Respublikasi adliya vazirligi huzuridagi «Intellectual mulk markazi» davlat muassasasi. - Toshkent

№DGU 16169.14.05.2022

15. O. Toirov, T Kamalov, U Mirkhonov, S Urokov and D Jumaeva, "The mathematical model

16. Taniyev M., Mirkhonov U., Rakhmatova M., Isakov F., Ergashov Sh., Nizamov J. Study of the substitution scheme of the parameters of a phase-rotor induction generator // AIP Conference Proceedings, <https://doi.org/10.1063/5.0130746> 05 January 2023. P. 215-220.